

Strategi Mengoptimalkan Pesantren Berkemajuan pada era pandemi Covid-19 di Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah Bandung

Inding Usup Supriatna, M.Pd^{1*}

¹Sekretaris Pesantren 'Aisyiyah Boarding School Bandung/ 'Aisyiyah Boarding School Bandung, Indonesia.

*email: inding.supriatna@gmail.com

ABSTRACT

Kata Kunci:
Curriculum development; Human Resources; Economy.

This research is a descriptive observation. The purpose of writing this research is to provide insight into the development model of the Muhammadiyah Islamic Boarding School in West Java, especially in Bandung. The selection of the Pesantren was done purposively with the consideration that the Muhammadiyah Islamic Boarding School, because it has declared a progressing Modern Islamic Boarding School, must be maintained and maintained so that it becomes the character and characteristic of the Muhammadiyah Islamic Boarding School. Some examples are mostly taken from 'Aisyiyah Boarding School Bandung, because it has several developments both in terms of curriculum, Human Resources (HR) development, including economic development and business units.

ABSTRAK

Kata Kunci:
Pengembangan kurikulum; Sumber daya manusia; Ekonomi.

Penelitian ini merupakan pengamatan deskriptif. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk memberikan pencerahan model pengembangan Pesantren Muhammadiyah di Jawa Barat khususnya di Bandung. Pemilihan Pesantren dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa Ponpes Muhammadiyah karena telah mendeklarasikan Pesantren Modern yang berkemajuan jadi harus dijaga dan dipelihara sehingga menjadi karakter dan ciri khas dari Pesantren Muhammadiyah. Beberapa contoh paling banyak diambil dari 'Aisyiyah Boarding School Bandung, karena memiliki beberapa pengembangan baik dari segi kurikulum, pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM), termasuk pengembangan ekonomi dan uni-unit bisnis terus dilakukan.

PENDAHULUAN

Hari ini dunia pendidikan disibukan dengan perubahan yang sangat serba cepat terutama di zaman revolusi industri 4.0, selain itu saat ini perubahan 4.0 sangat cepat sekali seiring dengan pandemi covid-19. Semua kegiatan dituntut

untuk serba online karena menghindari berinteraksi langsung termasuk kegiatan belajar mengajar. Oleh sebab itu pengelolaan pesantren harus terus di kembangkan termasuk melakukan strategi-strategi khusus untuk mengoptimalkan fungsinya sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman dan dapat menjawab tantangan zaman. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui seminar-seminar online melalui zoom meeting di internal Muhammadiyah Jawa Barat bahwa saat ini seluruh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) sedang kesulitan melakukan pengembangan termasuk pesantren akibat dari pandemi covid-19.

Dalam menghadapi persoalan di atas, Pesantren-pesantren di bawah Persyarikatan Muhammadiyah Jawa Barat dimana tercatat saat ini melalui laman jabar.muhammadiyah.or.id sebanyak 22 Pondok Pesantren, sedangkan di kota Bandung terdapat empat pesantren dan ini harus terus mempunyai komitmen dan strategi khusus dalam mengembangkan pesantren berkemajuan yang modern dan berorientasi ke masa depan.

Untuk mewujudkan pesantren berkemajuan menurut Prof. Dr. Haedar Natsir Muhammadiyah dalam mendesain Pesantren harus berani berbeda dan tidak mesti sama dengan model lama, karena hal tersebut bukanlah sesuatu yang absolut. Ada tujuh syarat; yang pertama adalah pesantren yang berbasis pada sistem pendidikan modern. Kedua seluruh Sumber Daya Manusia di pesantren harus memiliki pemikiran yang berorientasi pada masa depan termasuk pimpinan, staf pengajar dan muridnya harus menjadi tauladan bagi semua. Ketiga memiliki infrastruktur yang maju dan modern. Keempat memiliki keyakinan pada prinsip-prinsip agama, sikap, dan paham Muhammadiyah. Kelima menjadi insitusi yang mampu membawa dan mencapai tujuan Muhammadiyah yaitu mnjadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, artinya harus menciptakan kader umat terbaik. Keenam, memiliki sistem yang bagus dan administrasi yang rapih. Ketujuh, mampu memiliki wawasan kemasyarakatan, kebangsaan dan kemanusiaan universal.

Untuk melakukan strategi dalam mengoptimalkan pesantren berkemajuan seperti yang di uraikan diatas menurut penulis perlu adanya terobosan baru dan langkah sistematis yang taktis, hal tersebut meliputi tiga bidang diantaranya: Strategi optimalisasi Sumber Daya Manusia di Pesantren; Strategi optimalisasi

kurikulum dan media pembelajaran Pesantren; Strategi optimalisasi Pengembangan Ekonomi Pesantren.

METODE

McKernan dalam CIFOR menyatakan bahwa penelitian aksi sebagai sebuah metode yang berkembang semenjak abad ke-19 dan kajian yang mendalam terhadap sejumlah literatur menunjukkan dengan jelas bahwa penelitian aksi adalah sebuah turunan dari metode ilmiah yang menjadi dasar gerakan perubahan dalam ilmu pendidikan di akhir abad ke-19. Kurt Lewin di pertengahan tahun 1940-an membangun suatu teori penelitian aksi, yang menjelaskan penelitian aksi sebagai proses yang berlangsung secara spiral dan bertahap yang masing-masing terdiri dari perencanaan, aksi dan evaluasi hasil dari aksi tersebut. Kontruksi teori penelitian aksi yang dibangun oleh Lewin tersebut menjadikan penelitian aksi sebuah metode penelitian yang dapat diterima.

McKernan dalam CIFOR berpendapat bahwa penelitian aksi bertujuan membantu baik pada kepedulian orang-orang yang berada dalam situasi menghadapi permasalahan yang mendesak, maupun pada tujuan dari ilmu sosial itu sendiri melalui kerja sama dalam sebuah kerangka kerja yang saling menguntungkan dan secara etis dapat diterima.

Satu gambaran yang membedakan *action research* (penelitian aksi) adalah adanya keterlibatan dari peneliti secara aktif dan secara sengaja dalam konteks penyelidikannya. Tidak seperti dalam penelitian konvensional di mana peneliti merupakan penonton yang netral dalam konteks penelitian. Peneliti dalam penelitian aksi dipandang sebagai partisipan kunci di dalam proses penelitian, bekerja secara bersama-sama dengan pihak yang mempunyai kepentingan atau dengan pihak yang dipengaruhi untuk menghasilkan perubahan. Kerja sama antara peneliti dan pemilik masalah (*problem owner*) adalah sangat penting untuk kesuksesan proses penelitian aksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Strategi optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) di Pesantren saat Pandemi Covid-19.

Perubahan budaya, cara dan pola pendidikan yang berfokus pada physical distancing telah memaksa sebagian besar aktivitas di ruang kelas dan pembelajaran menjadi berkurang signifikan. Kegiatan belajar mengajar, administrasi dan manajemen pengelolaan pendidikan bergeser dari yang bersifat terpusat di Pesantren dan sekolah menjadi menyebar di setiap rumah para peserta didiknya. Selain itu kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan oleh pemerintah pusat dan dijalankan sejumlah pemerintah daerah telah mengubah budaya kerja menjadi dua tipe yaitu Work Form Home (WFH) dan Work Form Office (WFO).

SDM sendiri di Pesantren berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua bagian diantaranya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Tenaga Pendidik adalah mereka yang melakukan pengajaran langsung kepada santri yaitu para guru, ustadz, ustadzah, sedangkan Tenaga Kependidikan adalah mereka yang melakukan tugas bidang administrasi, keuangan, kebersihan, keamanan, dan bidang konsumsi, koperasi dan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hanya tenaga pendidik, administrasi dan keuangan yang bisa menjalankan tugas WFH dan WFO secara bergantian sedangkan untuk kebersihan, keamanan, dan bidang konsumsi, koperasi dan lainnya harus WFO.

Beberapa Pesantren Muhammadiyah khususnya merasakan imbas dari efek pandemi Covid-19 ini sehingga harus menghadapi masa krisis. Dari fenomena tersebut Pengelolaan SDM di Pesantren harus menyelaraskan organisasi dan melindungi aset SDM supaya mereka tetap aman dan nyaman.

Transformasi Digital

Pada era pandemi covid-19 Transformasi Digital pada beberapa sistem kerja harus dilakukan guna menghindari pertemuan langsung. Pengelola SDM di pesantren harus bergerak cepat melakukan digitalisasi sistem kerja di semua aspek ; pertama, dari sistem absensi kehadiran pegawai yang biasanya menggunakan sistem paraf (tulis) atau pinger print harus beralih ke sistem digital yaitu menggunakan aplikasi di smartphone yang bisa mendeteksi wajah pegawai saat absen masuk dan absen keluar, bahkan kunjungan atau dinas luar seperti yang sudah dilakukan di ABS Bandung yang menggunakan aplikasi *hadirr* untuk para pegawainya.

Kedua, sistem keuangan pada pembayaran SPP santri dengan menggunakan *virtual account* yaitu rekening buatan yang tidak benar-benar nyata atau virtual, dalam akun ini terdapat nomor ID pelanggan yang dibuat oleh Bank. Pembuatan akun dapat dilakukan sesuai permintaan perusahaan dengan tujuan untuk melakukan transaksi. Pada setiap transaksi, pelanggan akan mendapatkan satu ID akun atau biasa dikenal dengan *VA number*. Selanjutnya, masing-masing pelanggan diberikan *virtual account* yang unik dan berbeda, serta bisa diatur sesuai kebutuhan. Kemudian untuk penggajian pegawai bisa menggunakan *payroll* yaitu sebuah sistem administrasi penggajian yang dibutuhkan dan biasa digunakan secara rutin baik mingguan atau bulanan. *Payroll* sangat membantu untuk mengelola segala macam administrasi yang berhubungan dengan penggajian para pegawai.

Ketiga, sistem pembelajaran yang menggunakan *Home based learning* yang dilaksanakan secara online. Siswa mengikuti rangkaian pembelajaran dari rumah, sedangkan guru mengajar dari jarak jauh. *Home Based Learning* merupakan salah satu opsi terbaik di masa pandemi Covid-19. Terlebih untuk mereka yang berada dalam zona kuning, orans, atau merah.

Keempat, melakukan sistem koordinas dan komunikasi, baik rapat, pembinaan, pengajian, *in house training*, *upgrading*, dan lainnya dengan menggunakan media *zoom meeting*, *WhatsApp* dan lainnya.

Kelima, sistem evaluasi kinerja para ustadz dan pegawai lainnya yang menggunakan media agenda online.

Budaya Organisasi

Di era pandemi covid-19 Pengelola SDM harus mempunyai perencanaan yang matang terhadap kesehatan dan keselamatan seluruh pegawainya yang melakukan WFO termasuk yang melakukan WFH. Pengelola SDM harus terus memberikan informasi dan juga memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga daya tahan tubuh supaya imunnya tetap kuat dan tidak gampang sakit, dengan cara berolah raga ringan di pagi hari, banyak minum air putih, mengonsumsi makan-makanan yang baik dan yang terpenting tetap melakukan pola hidup bersih dan sehat lingkungan kerja, memakai masker, mencuci tangan secara teratur dan menjaga jarak dengan siapapun ketika dilingkungan kerja. Selain itu untuk membangun jiwa optimismenya pengelola SDM juga mewajibkan

pegawainya untuk menjaga spiritualitas nya seperti shalat fardhu, shalat Dhuha, tahajud, berdzikir, dan berdoa dalam setiap aktivitas nya.

Kepemimpinan

Jajaran Pimpinan Pesantren harus muncul dan tampil sebagai tanwir, sebagai sang pencerah dikala era pandemi covid-19. Pimpinan yang mengelola SDM harus membangun jiwa semangat para pegawainya agar mereka mampu untuk tetap berkreaitivitas, berinovasi, dan menggali informasi dari berbagai sumber sehingga terus menambah wawasan keilmuan untuk melakukan riset. Riset-riset harus terus dilakukan guna menemukan cara baru dan metode baru disetiap bidang kerja yang digelutinya. Jika riset-riset tetap jalan dilakukan maka pemimpin harus mencari instrumen pendukung nya yaitu dengan mencari jejaring dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak.

Pengelola SDM juga harus terus tampil menjadi kolabolator setiap bidang kerja dan harus mampu menjadi conecting people untuk tetap membangun soliditas, solidaritas dan team work.

b. Strategi optimalisasi kurikulum Pesantren dalam Pembelajaran Jarak Jauh.

Berdasarkan sumber dari Ergonomi Learning From Home - PEI – 2020 terdapat masalah-masalah saat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) diantaranya ; Pertama, peserta didik ditemukan keluhan nyeri otot rangka yaitu sakit bagian bahu, sakit bagian punggung dan leher. Isu ergonominya Pengaturan sarana/tempat yang tidak ergonomis dan istirahat/ jeda yang kurang. Kedua, Kelelahan Mata dan Kerusakan Mata, Isu ergonominya Durasi Penggunaan laptop/ gawai yang lama. Ketiga, Jenuh dan kurang tertarik Isu Ergonomi Metode pembelajaran yang monoton Penyampaian yang kurang menarik Interaksi antar siswa yang rendah. Keempat, Kecemasan dan stres, isu ergonominya terbatasnya penguasaan media pembelajaran, gangguan akses internet, terbatasnya waktu, kesulitan asesmen hasil pembelajaran.

Selama masa pandemi Covid-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan, ketuntasan kurikulum bukanlah menjadi tujuan utama proses belajar mengajar di sekolah maupun dari rumah. Melainkan lebih menekankan pada kompetensi literasi, numerasi dan karakter.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud Iwan Syahril mengutarakan prinsip-prinsip utama dalam pengajaran pada masa pandemi Covid-19.

Ada tujuh prinsip utama dalam pengajaran pada masa pandemi Covid-19:

Pertama; Kesehatan dan keselamatan adalah hal yang terpenting. Protokol kesehatan harus dipatuhi. Kedua; Sebelum memulai pelajaran di tahun ajaran baru, lakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui tahap perkembangan murid. Ketiga; Susun kegiatan pembelajaran sesuai asesmen diagnostik tersebut. Kurikulum harus disesuaikan. Lakukan diferensiasi. Remedial teaching. Perhatian lebih kepada murid-murid yang paling tertinggal. Perhatikan aspek kognitif dan non-kognitif. Guru- guru dapat berkolaborasi. Keempat; Laksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan konteks daerah, sekolah, dan murid. Lakukan dialog dengan kepala sekolah, orang tua, dan pemangku kepentingan yang terkait. Kelima; Lakukan refleksi secara berkala. Keenam; Strukturkan waktu belajar. Bergabung dengan komunitas belajar di sekolah atau komunitas untuk berbagi ide dan materi. Ketujuh; Bentuk komunitas untuk dukungan psikososial bagi guru dan kepala sekolah.

Kebijakan kemendikbud tersebut harus direpon dalam kebijakan teknis di Pesantren, supaya keberlangsungan kegiatan belajar mengajar dapat tetap berlangsung meskipun dilakukan dengan jarak jauh tapi tidak mengurangi substansi dari tujuan pendidikan.

Home Based Learning

Strategi Kurikulum Pesantren melalui konsep *Home Based Learning* membagi mata pelajaran menjadi tujuh bidang diantaranya; pertama, Dirosah Islamiyah. Kedua, Bahasa Nasional dan lokal. Ketiga, Bahasa Asing. Keempat, Science. Kelima, Matematika. Keenam, Sosial Civic Education. Ketujuh, Seni dan Olahraga.

Kemudian untuk konsep *Home Based Learning* Kefasilitatoran dibagi menjadi empat tim. Pertama, Tim Kurikulum yang bertugas Membuat Model Kegiatan (Screen Online Learning dan Non Screen Activities), Membuat Jadwal Kegiatan, Menentukan Pengisi Kegiatan, Membuat Konsep/Koten Modul Aktifitas/ *To do list* (*Movie Review, Book Review, Modul Tilawah, Murajaah, Modul*

Berkebun, Modul Beternak/Mengurus Hewan, Modul Kaligrafi, Modul Diary, Modul *Cooking*, Modul *Craft/Origami*, Modul Olahraga dan *Boardgame*).

Kedua, Tim Administrasi Membuat dan Merekap Presensi Kehadiran disetiap harinya (per-Minggu melaporkan kepada semua Tim dan Manajemen), Membuat dan Merekap, Presensi Kegiatan disetiap harinya, Membantu mengirimkan berkas (jasa pengiriman) kepada santri (jika diperlukan), Membuat Email Khusus Admin *Google Class Room* (sangat dibutuhkan).

Ketiga, Tim Kreatif Membuat Visualisasi Tata Tertib Kegiatan *Home Base Learning* (Infografis/PNG/PDF), Membuat Visualisasi Jadwal Kegiatan *Home Base Learning*, Membuat Visualisasi Modul Non *Screen Activities* (*Movie Review, Book Review*, Modul Tilawah/Murajaah, Modul Berkebun, Modul Beternak/Mengurus Hewan, Modul Kaligrafi, Modul Diary, Modul *Cooking*, Modul *Craft/Origami*, Modul Olahraga, *Boardgame*).

Keempat, Tim Monitoring & Evaluasi yaitu Membuat Tata Tertib Kegiatan *Home Base Learning* Membuat, Memeriksa dan Menyampaikan Hasil Kuesioner setiap Minggu tentang pelaksanaan HBL ABS (orang tua, santri dan fasilitator).

Dalam penerapan *Home Base Learning* harus menerapkan empat prinsip. Pertama, Adaptif-Flexibel yaitu bukan menuntaskan kurikulum; tapi diarahkan pada penguatan akidah, kecekapan hidup, penerapan disiplin positif di rumah, *meaningfull Learning, Joyfull Learning*, kesejahteraan mental (*wellbeing*) dan keterampilan abad 21.

Kedua, Kolaboratif yaitu edukasi yang melibatkan orang tua dalam supervisi KBM, Simpen Rumpun dan Lintas Pelajaran.

Ketiga, Adil & Deferensiasi yaitu Pola KBM harus ada variasi daya dukung & intaks santri di rumah menjadi acuan.

Keempat, Jelas dan Sederhana yaitu Santri mudah mencerna alur dan jelas aktivitas apa yang harus dikerjakan setiap harinya.

Dalam penerapan metode pembelajaran *Home Base Learning* yaitu dengan *Screen Online Learning* dan *Non Screen Activities*. Saat *screen online* optimalkan konsentrasi santri di dua puluh menit pertama. Kemudian terapkan

metode pembelajaran campur (*hybrid Learning*) *Synchonous* / Tatap Muka inaktif dan *Asynchonous* / Pembelajaran Mandiri.

Dalam penerapan *Home Base Learning* harus mempunyai daya dukung kapabilitas yaitu Pelatihan Offline & Online staf agar lebih matang mempersiapkan Pola KBM Daring-Luring diharap lebih menyenangkan & bahagia baik buat Coach [Ustadz] maupun santri juga orang tua. Kemudian Pelatihan Khusus [Daring] untuk orang tua atau wali santri untuk membantu memudahkan teknis mempersiapkan putrinya siap belajar serta menyamakan Ritme Pola.

c. Strategi optimalisasi Pengembangan Ekonomi Pesantren saat Pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 selain menekan ekonomi masyarakat juga menekan perekonomian pesantren. Santri yang semula beraktivitas di lingkungan pondok, kini harus kembali ke rumah dan belajar dengan fasilitas seadanya di rumah. Mereka tak lagi belanja di koperasi pelajar atau tempat niaga di dalam lingkungan pesantren. Akibatnya, perekonomian pesantren harus merangkak, bahkan atidak berjalan sama sekali. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan strategi baru yaitu membuat program pemberdayaan pesantren di tengah pandemi Covid-19.

Membangun Jejaring dan Kerjasama

Menurut Kepala Divisi Keuangan Inklusif Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Jamil Abbas menyampaikan pesantren memiliki tiga kelebihan yang tidak dimiliki lembaga lain.

Pertama, pesantren berbeda dari sekolah biasa yang umumnya sangat terfokus hanya sebatas di dalam lingkungan sekolah, sementara pesantren tidak hanya itu. Secara sosial budaya sejak dahulu, pesantren mampu memberikan manfaat tidak hanya di dalam lingkungan pesantren, tetapi juga di luar pesantren atau warga sekitarnya. Saat pandemi virus corona (Covid-19) terjadi, hal ini turut berdampak terhadap kegiatan pesantren. Mayoritas pesantren mengambil kebijakan untuk memulangkan santrinya saat pandemi ini. Mengingat keberadaan pesantren yang berpengaruh kepada masyarakat sekitar, keputusan itu pun turut berdampak terhadap masyarakat. Ketidakhadiran santri

menurunkan ekonomi masyarakat. Transaksi-transaksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masyarakat sekitar pesantren terhenti karena tidak adanya santri.

Kemudian, kelebihan kedua yang dimiliki pesantren adalah jaringan umat yang sungguh luar biasa, dan juga memiliki aset yang luar biasa. Ada yang memiliki aset SDM (Sumber Daya Manusia) dan ada juga yang memiliki aset fisik. Aset fisik tersebut diantaranya meliputi aset fasilitas pendidikan, lahan, dan gedung. Selanjutnya, kelebihan ketiga yang dimiliki pesantren yakni mempunyai kredibilitas di masyarakat.

Modal tersebut harus dimanfaatkan untuk terus membangun jaringan dan kerjasama dengan berbagai bidang terutama di sektor unit usaha, walaupun saat ini para santri tidak ada di pesantren akan tetapi jejaring bisa dimanfaatkan untuk bermitra melalui usaha, apalagi Muhammadiyah yang memiliki jaringan yang sangat luar biasa.

Pengembangan Unit Bisnis / UMKM

Menurut Departemen Keuangan yang tercantum dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 40/KMK.06/2003, menyebutkan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan waga negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak 100 juta per tahun.

Pengertian UKM dilihat dari kriteria jumlah tenaga kerja yang dimiliki berbeda antara negara yang satu dengan yang lain. Di Indonesia, Biro Statistik mempunyai kriteria usaha kecil jika karyawannya 5 sampai 19 orang dan jika kurang dari 5 orang digolongkan usaha rumah tangga, serta usaha menengah terdiri atas 20 sampai 99 orang.

Saat pandemi covid-19 Unit Bisnis yang cocok untuk dikembangkan oleh Pesantren Muhammadiyah di Jawa Barat ada beberapa bidang; Pertama, adalah pada bidang pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan warga pesantren, jenis pertanian yang bisa dikembangkan salah satunya adalah *hidroponik*. Menurut Kementrian Pertanian Tanaman hidroponik adalah tanaman yang media tanamnya bukan berupa tanah. Teknik menanam yang satu ini biasanya menggunakan media tanam air, Tanaman hidroponik juga tidak membutuhkan banyak air, tidak perlu melakukan penyiraman seperti tanaman yang ditanam

pada media tanah. Teknik penanaman hidroponik merupakan teknik bercocok tanam yang ramah lingkungan. Sayuran yang ditanam dengan hidroponik lebih sehat serta aman dikonsumsi. Teknik menanam hidroponik tidak dapat diterapkan untuk semua jenis tanaman. Hanya beberapa saja yang cocok dan mampu tumbuh subur. Teknik menanam hidroponik sendiri sangat cocok diterapkan bagi yang memiliki lahan terbatas karena tidak semua Pesantren memiliki Pesantren yang luas. Teknik penanaman hidroponik ada beberapa unsur penting yang harus diperhatikan yaitu media tanam, air, unsur hara, oksigen. Sedangkan jenis tanaman yang cocok untuk dikembangkan di hidroponik adalah kangkung, bayam, mentimun, daun mint, melon, bunga mawar dan lainnya.

Kedua, Bank Sampah, Bank sampah merupakan kegiatan bersifat *social engineering* yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah secara bijak dan pada gilirannya akan mengurangi sampah yang diangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Pembangunan bank sampah merupakan momentum awal membina kesadaran kolektif masyarakat untuk memulai memilah, mendaur ulang, dan memanfaatkan sampah karena sampah mempunyai nilai jual yang cukup baik, sehingga pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menjadi budaya baru di lingkungan Pesantren.

Ketiga, Prosuksi wastafel dimana saat ini menjadi incaran di berbagai kantor-kantor baik kantor pemerintah, swasta, kampus, sekolah pusat layanan umum masyarakat lainnya. Dalam pelaksanaannya bisa bekerjasama dengan pihak lainnya sudah ada yang memulai salah satunya adalah Pesantren ABS Bandung dari ketiga Unit bisnis tersebut.

Pengelolaan Lazismu

Lembaga Amil Zakat Infak Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan

Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Berdirinya Lazismu dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang.

Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, Lazismu berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat.

Pengelolaan Lazismu di Amal Usaha seperti Pesantren saat pandemi covid-19 harus tetap berjalan karena Lazismu mengelola beberapa program beberapa bidang yang berhubungan dengan pengembangan Pesantren seperti pengembangan Pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi, dakwah, dan sosial kemanusiaan.

KESIMPULAN

Berbagai upaya pengembangan dalam optimalisasi pengembangan Pesantren Muhammadiyah memiliki pengembangan yang berbeda-beda, namun bisa jadi kita dapatkan pengembangan yang sama. Setiap strategi pengembangan yang dilakukan akan berjalan dengan baik jika ada kerja-sama yang optimal dari semua pihak yang terlibat. Banyak faktor yang menyebabkan suatu upaya pengembangan dapat berjalan dengan maksimal atau tidak tergantung keterlibatan secara aktif dari Muhammadiyah yang menjadi induk Organisasi dalam membantu membina dan mengembangkan, serta adanya penggerak yang progresif di Pesantren sendiri, dan semua unsur yang dibutuhkan dalam tindakan pengembangan tersebut.

Belajar dari beberapa pengamatan Pesantren harus berusaha terus-menerus memperbaiki komunikasi dan melakukan persiapan semaksimal mungkin dari setiap tindakan yang akan dilaksanakan. Pesantren harus selalu berkoordinasi dan melakukan pengkajian kembali secara mendalam terhadap setiap tindakan yang akan dilaksanakan, sehingga semuanya dapat terlaksana dengan maksimal. Sebagai tambahan tindakan partisipatif, Pimpinan Pesantren harus melakukan pendampingan terhadap proses pengembangan Pesantren

seperti dalam pengembangan kurikulum dan media pembelajaran, kemudian pengembangan SDM dan infrastrukturnya, dan pengembangan dalam membuat unit-unit usaha.

Evaluasi rutin yang bersipat, harian, mingguan, bulanan juga harus dilakukan untuk melakukan perbaikan. Dari evaluasi supaya ada beberapa hal yang harus diperbaiki bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- <http://jabar.muhammadiyah.or.id/content-25-sdet-aum-pendidikan.html>
- Andi Triyawan , Nabila Nizar, Anugrah Mustika. (2019). Optimalisasi Strategi Pengembangan Usaha Unit-Unit Usaha Di Pesantren Gontor Putri Kampus 2. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Darusalam Gontor* (221).
- Republika. (2020). Muhammadiyah Wujudkan Pesantren Modern yang Berkemajuan. <https://republika.co.id/berita/q79ygl399/muhammadiyah-wujudkan-pesantren-modern-yang-berkemajuan>. (diakses pada 26 Januari 2021).
- Edwin Ginanjar. (2020). Tantangan dan Strategi HR Hadapi New Normal saat Pandemi COVID-19. <https://www.talenta.co/blog/administrasi-hr/tantangan-dan-strategi-hr-hadapi-new-normal-saat-pandemi-covid-19/> (diakses pada 26 Januari 2021).
- Periyal Abadi .(2019). Pengembangan Organisasi, Strategi Optimalisasi Sumber Daya Manusia. Bekasi.
- Kompas.(2020). Kemendikbud jelaskan tujuh prinsip utama pengajaran di masa pandemi.
<https://edukasi.kompas.com/read/2020/07/20/181437571/guru-kemendikbud-jelaskan-7-prinsip-utama-pengajaran-di-masa-pandemi?page=all>. (diakses pada 27 Januari 2021)..
- Persatuan Ergonomi Indonesia. (2020). Panduan Ergonomi Learning From Home-PEI-. Jakarta
- Welas Asih (2020). *Projek Blanded Learning*. Garut
- ABS. (2020). Laporan Pembelajaran Jarak Jauh Periode 1 KTSP 2020. Penyesuaian Dengan Kurikulum Pandemi. Bandung.
- ABS. (2020). *Program Home Based Learning*. Bandung.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2020). Artikel Lampu itu Bernama Pesantren. <https://knks.go.id/berita/279/lampu-itu-bernama-pesantren?category=1>
(diakses pada 27 Januari 2021).
- Titut Eka Suprabhani. (2019). Pengertian Tanaman Hidroponik, Jenis-Jenisnya dan Cara Pembudidayaannya.

<http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/76455/Pengertian-Tanaman-Hidroponik-Jenis-Jenisnya-dan-Cara-Pembudidayanya/> (diakses pada 26 Januari 2021)

Makmur Selomo, Agus Bintara Birawida, Anwar Mallongi, Muammar. (2016). Bank Sampah Sebagai Salah Satu Solusi Penanganan Sampah Di Kota Makassar. *The Waste Bank is One of Good Solusion for Handling Waste in Makassar City* Jurnal Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas. Journal.ac.id (diakses pada 27 Januari 2021)

<https://donasi.lazismu.org/latar-belakang> . (diakses pada 26 Januari 2021)